

BADIIY ASARLAR TARJIMASIDA MILLIY RUHNI SAQLASH MASALALARI (inglizcha-o'zbekcha tarjimalar misolida)

Obidjonova Gulira'no Umidjon qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Xorijiy tillar fakulteti Xorijiy til va adabiyoti yo'nalishi 303-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15373106>

Annotatsiya. Mazkur ishda badiiy asarlarning o'zbek, ingliz tillardagi tarjimalari tahlil etilib, ularning asliyatga badiiy-uslubiy uyg'unligi darajasini belgilashga harakat qilinadi. Shuningdek, uch xalq adabiyotidagi o'ziga xos va mushtarak xususiyatlari, har biriga tegishli badiiy-ijodiy qoidalar hamda tarjima o'rtasidagi munosabat masalalari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar. estetik, axloqiy, ma'naviy, «suvqovoq», «kundosh», «nasiba», «Xalqdan chiqqan odam» kontekst.

Аннотация. В статье анализируются переводы литературных произведений на узбекский и английский языки, делается попытка определить степень их художественного и стилистического соответствия оригиналу. В статье также рассматриваются уникальные и общие черты литератур трех народов, художественные и творческие правила, применимые к каждому из них, а также взаимосвязь между переводами.

Ключевые слова: эстетический, моральный, духовный, «сувкавок», «кундош», «насиба», «человек из народа» контекст.

Abstract. The article analyzes translations of literary works into Uzbek and English, and attempts to determine the degree of their artistic and stylistic correspondence to the original. The article also examines the unique and common features of the literatures of the three peoples, the artistic and creative rules applicable to each of them, and the relationship between the translations.

Keywords: aesthetic, moral, spiritual, "suvkavok", "kundosh", "nasiba", "man of the people" context.

Ma'lumki, tarjima qandaydir bir mavhum o'quvchi uchun emas, balki muayyan milliy adabiyot o'quvchisi uchun – o'ziga xos estetik, axloqiy, ma'naviy qadriyatlar tizimiga ega bo'lgan madaniyat sohibi uchun yaratiladi. Bilvosita tarjimada adresat o'zgaradi va bu hol keyingi tarjimon oldiga yangi talablar qo'yadi. Biz aslida vositachi deb faqat tilnigina emas, balki adabiyot va keng ma'noda madaniyatni ham nazarda tutishimiz kerak.

Nafaqat Angliya va Amerika Qo'shma Shtatlari adabiyotining, balki inglizabon Afrika xalqlari adabiyotlarining o'zbekcha tarjimalarini tadqiq etish jarayonida bu xil tarjimaning o'ziga xos xususiyatlari yaqqol ko'zga tashlanadi. Bunda shuni alohida ta'kidlab o'tish kerakki, Afrika yozuvchilarining asarlarida aks ettirilgan milliy ruh o'zbek voqeligiga muayyan tarzda mos kelsa, o'zbek tarjimoni asliyatga rus tarjimonidan ko'ra ko'proq yaqinlashishi mumkin. Fikrimizning dalili sifatida o'zbek tarjimalarida ruscha muqobili bo'lmagan «suvqovoq», «kundosh», «nasiba» va shu kabi realiyalarning qo'llanishini ko'rsatishimiz mumkin.

Nigeriyalik adib Chinua Achebening ikki romani o'zbek tiliga o'g'irilgan¹.

Yozuvchining «Vayronalik shunday boshlandi...» - Achebe Chinua. *Thing Fall Apart*. London (a.o): Heinemann, 1960². - nomli tarixiy romanida bosh qahramon Okonkvoning ona taraf qarindoshlari huzurida o'zi va oila a'zolari uchun ko'rsatilgan izzat-ikrom uchun ziyofat berishi tasvirlangan. Ziyofatga tayyorgarlik ko'rar ekan, Okonkvo katta ketib, hotamtoyliги tutib, ta'bir joiz bo'lsa, «boylarcha» keriladi:

"I cannot live on the bank of a river and wash my hands with spittle."³

O'tmishimizda boyonlar orasida bir mahallar katta-katta to'y-hashamlar, xayrehsonlar, ma'rakalar o'tkazish rasm bo'lgan edi. Hozir ham ba'zan xalq oldida topganini to'kib-sohadigan, himmatini ko'z-ko'z qiladigan «boyvachchalar» uchrab turadi. O'zbek muhitida boyvachchalarning «Men daryo bo'yida yashab, qo'lini tufugiga yuvadiganlardan emasman», deb kiborlanishi asliyatga mos keladi va unga ruschada o'z aksini topa olmagan qo'shimcha ma'noni yuklaydi⁴.

Tarjimon Sharif Yusupov qahramon obrazini ocha borib, ziyofat tasvirida yana bir qo'shimcha ma'noni asliyatga mos o'zbekcha xos so'z bilan berib o'tadi:

«... nasiba olib qo'yishdi⁵.»

Chinua Achebening Nigeriya xalqi siyosiy mustaqillikka erishganidan keyingi davrini aks ettiruvchi «Xalqdan chiqqan odam» nomli satirik romani Afrika adabiyotining tarixida alohida o'ringa ega. Romanning o'zbekcha tarjimasida bilvosita tarjima qilishning talaygina xususiyatlari hisobga olingan. Romanni o'zbek tiliga o'g'irgan mutarjim To'lqin Alimovning ijodiy muvaffaqiyati chuqur izlanishlar orqali yuzaga kelganki, uning tarjima uslubi, jumladan, tarjimada qahramonlar xarakterini qayta yaratish uslubi atroflicha o'rganishga munosib.

Afrika adiblarining milliy xarakter yaratishi haqida so'z yuritganda, insonning muhit, jamoa bilan uzviy bog'liqligini ko'rsatib o'tish zarur. Afrikaliklarning o'zaro mushtaraklik, jamoaviylik ruhi irqiy sabablar bilan emas, balki ularning ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitlarining birligi, umumiyligi bilan tushuntirilishi kerak. Bu ruh ularda yosh bolaligidan, oilada shakllana boshlanadi. Afrika oilalari ham odatda ko'p bolalik bo'lib, aytaylik, Ovrupodagi oilalarga nisbatan ancha qalin qarindoshlik aloqalari bilan bog'langan. Afrikada, bizning yurtimizdagi kabi, qarindosh-urug'ning bir-biriga yordami, qo'llab-quvvatlashi keng tus olgan. Kattalarga, ota-onalarga hurmat hali ham chuqur ildiz otgan.

«Xalqdan chiqqan odam» romanida maktab o'qituvchisi Odiliy o'zi bilan otasi o'rtasidagi munosabatlar haqida so'z yuritganda shunday deydi:

« My father and I had our most serious quarrel about eighteen months ago when I told him to his face that he was crazy to be planning to marry his firth wife. In my anger I said was storing up trouble for the others. This was a most reprehensible remarks to make. The meaning was that I didn't espect his to have much longer to live», which was undelicate and wicked. Had Mama not intervened he probably would have pronounced a curse on me.»⁶

Bu yerda gap yoshi yetmish bo'lmasa ham oltmish sakkizda bo'lgan o'ttiz besh bolaning otasi to'g'risida ketyapti. Yoshining ulug'ligi, xotini va bola-chaqalarining soni uning baobro'

¹ Ачебе Чинуа. Вайроналик шундай бошланди... Русчадан Ш.Юсупов таржимаси. - Т., 1966.; Халқдан чиққан одам. Русчадан Т.Алимов таржимаси. - Т., 1977.

² Ачебе Чинуа. И пришло разрушение... пер. С англ. Н.Дынник-Будавей и Э.Раузиной. - М., Худ.лит. 1964.

³ Achebe Chinua. *Thing Fall Apart*. - London (a.o): Heinemann, 1960. p.117.

⁴ Achebe Chinua. *A Man of People*. - London (a.o): Heinemann, 1960, p.31.

⁵ Ачебе Чинуа. Вайроналик шундай бошланди...Т., 1966. 152-б.

⁶ Achebe Chinua. *A Man of People*. - London (a.o): Heinemann, 1960, p.31.

kishi ekanligidan dalolat berib turibdi.

O'zbekcha tarjimaga kiritilgan bir qator o'zgartirishlardan so'ng otaning vaziyati ham mantiqan, ham psixologik jihatdan aslyat ruhiga mos bo'lib tushgan. Endi o'g'il o'z gunohini yengillashtiradigan hol («... deb yuborgandim») va Ayaning oraga suqilishi bo'lmaganda ota chindan ham bolasini oq qilib yuborishi mumkin bo'lganligi ehtimoldan yiroq emas. Shu o'rinda o'zbeklarning milliy-tarixiy o'tmishidan hosila sifatida Ona xotinga nisbatan «Aya» so'zining to'g'ri tanlab ishlatilganini ko'rsatish mumkin.

O'zbeklardagi yaqin qarindosh-urug'chilik aloqalari ham tarixiy-iqtisodiy negizga ega. Keng, ko'p bolali oilalarda kattalarga alohida hurmat ko'rsatilishi tabiiy bir hol. Rus va ko'pchilik boshqa Ovrupo xalqlaridan o'zgacha ravishda, o'zbeklarda ko'p sonli qarindoshlar yoshiga (aka-uka, opa-singil), ota yoki ona tarafligiga (amaki-tog'a, amma-xola) va boshqa ko'p belgilariga qarab farqlanishi bejiz emas. Bu qalin va samarador qarindoshlik aloqalari o'zbeklarda ham tipologik jihatdan Afrika xalqlari psixologiyasining ba'zi xususiyatlariga yaqin tomonlarni yuzaga keltirgan.

Albatta, turli xalqlar o'rtasidagi bunday o'xshash hodisalar orasiga butunlay tenglik alomatini qo'yib bo'lmaydi. Lekin, shu bilan birga, tarjimada, ayniqsa vosita til orqali qilingan tarjimada bu kabi hodisalar uyg'otadigan tasavvur, his-tuyg'u va fikrlarga befarq ham qarab bo'lmaydi. Aslyatda tasvirlangan voqelik tarjimada o'zining munosib aksini topadigan bo'lsa, bu o'xshashliklardan foydalangan ma'qul. Afrika adabiyoti bo'yicha taniqli mutaxassis I.D.Nikoforovning ta'kidlashicha, yozuvchining ijodida uning o'z xohish-istagidan qat'iy nazar yuzaga keladigan, uning badiiy tafakkur tarzini zimdan belgilaydigan milliy-madaniy meros katta ahamiyatga molik⁷. Buni Achebening qahramonlar xarakterini yaratish uslubida ham yaqqol ko'rish mumkin. Sirtidan qaraganda Achebening qaynoq hayot qo'ynidan olib yaratgan jonli, serjilo va serohang tasviri ba'zan g'alati, mubolag'ali va hatto dag'al, xunuk bo'lib ko'rinishi mumkin. Biroq sinchiklab nazar solinsa, barcha shubhalar tarqab ketadi. Ko'z asta-sekin haddan tashqari yorqin quyoshga ham, tropik iqlimning o'zigagina xos rangio-ranglikning kunbushiga ham o'rganib boradi. «G'alatilik» umumiy kontekstga singib ketadi va o'z mohiyatini topadi.

Aslyatning bunday xususiyatlari tarjimada qay yo'sinda aks etishi kerak? Shubhasiz, asar tarjima qilinayotgan til va adabiyotning an'analari o'girilayotgan asarga ta'sir etmay qo'ymaydi. Bunda har bir tarjimonga xos uslubni ham nazardan soqit qilib turish mumkin. Milliy, madaniy an'analarning tarjimaga ta'siri turlicha bo'lishi mumkin. Bular tarjimondan alohida did va ehtiyotkorlik talab etadigan nozik masalalardir, ularga tubanlikdagi hayot, shafqatsizlik va zulm o'tkazish hamda shahvoniylik tasviri, vulgarizm va tarjimon tabiati ko'tara olmaydigan boshqa illatlarni misol qilib ko'rsatish mumkin. Albatta, bu an'analari ham vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin. Lekin adabiyot rivojining muayyan bir davrida ularni inobatga olmay iloj yo'q. Bunday paytlarda aslyatdagi u tarjima qilinayotgan xalq madaniyati an'alariga va axloq me'yorlariga to'g'ri kelmaydigan taraflar tarjima qilinayotgan til kitobxonlarining idrok etish xususiyatlarini hisobga olgan holda, biroq asarning g'oyaviy-estetik qiymatini tushirmay va milliy o'ziga xosligini yo'qotmay tarjima qilinishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ахманова О.С., Задорнова В.Я. Теория и практика перевода в свете учения о

⁷ Никофорова И.Д. О национальной специфике западно-африканских литератур. - М.: Наука. - с. 102-107, 124-125.

- функциональных стилях речи. — В кн.: Лингвистические проблемы перевода: Сб. статей]. - М., 1980.
2. Будагов Р. А. Что такое лингвистическая поэтика? — Филол. науки. 1980, № 3.
 3. Виноградов В.С. Лексические вопросы перевода художественной прозы. - М., 1978.
 4. Попович А. Проблемы художественного перевода. - М.: Высш.школа 1980. 199 с.
 5. Саломов Ғ. Рус тилидан ўзбек тилига мақол, матал ва идиомаларни таржима қилиш масаласига доир. - Т., Ўзфанакаднатр, 1961. 161б.
 6. Саломов Ғ. Тил ва таржима.-Т.: Фан, 1966. - 383 б.
 7. Саломов.Ғ. Адабий анъана ва бадий таржима. - Т.: Фан, 1980. - 158 б.
 8. Файзуллаева Р.Н. Национальный колорит и художественный перевод. - Т.: Фан, 1979. – 118 б.
 9. Фёдоров А.В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы). - М: Высш.школа.,1983. - 303 с.